

BELASTUNG UND BEANSPRUCHUNG VON SCHWEIZER LEHRPERSONEN. TRENDS 2002 BIS 2010

Anita Sandmeier, Doris Kunz Heim, Béat Windlin, Andreas Krause

Der Artikel untersucht die subjektive Belastung und Beanspruchung von Schweizer Lehrpersonen der 5. - 9. Schulstufe anhand von drei national-repräsentativen Stichproben in den Jahren 2002, 2006 und 2010. Die Annahme, dass sich die Befindlichkeit der Lehrpersonen im vergangenen Jahrzehnt verschlechtert hat, konnte dabei nicht gestützt werden: Die Arbeitsüberforderung, die Arbeitszufriedenheit und die psychischen und somatischen Beschwerden blieben stabil bzw. verbesserten sich teilweise leicht. Dabei zeigten sich in den Analysen deutliche Unterschiede nach Geschlecht und Sprachregion.

1. Einleitung

Die wissenschaftliche Forschung zur Belastung und Beanspruchung im Lehrberuf hat nach wie vor Hochkonjunktur (Rothland, 2013). Auch in der Schweiz gibt es zahlreiche Studien, welche die Befindlichkeit der Lehrpersonen mit unterschiedlichen empirischen Zugängen und unterschiedlicher theoretischer Fundierung thematisieren. Der vorliegende Artikel berichtet Befunde aus der national-repräsentativen Befragung "RBSL - Ressourcen und Belastungen von Schweizer Lehrpersonen" zur Frage, wie sich die Belastungs- und Beanspruchungssituation von 2002 bis 2010 verändert hat. Die Studie basiert auf drei national repräsentativen Stichproben für die Lehrpersonen der 5. - 9. Schulstufe in allen drei Sprachregionen, welche im Rahmen der Schweizer HBSC-Studie¹ befragt worden sind. Die Befragung wurde 2002 das erste Mal durchgeführt und erhebt unter anderem die subjektive Belastung durch Arbeitsüberforderung, die Arbeitszufriedenheit und die psychischen und somatischen Beschwerden (Delgrande Jordan, Kuntsche & Sidler, 2005). Diese Dimensionen wurden 2006 (Windlin, Kuntsche & Delgrande Jordan, 2011) und 2010 mit gleichen Instrumenten erhoben, was nun eine Analyse erlaubt, wie sich die Belastung und Beanspruchung der Schweizer Lehrpersonen über die vergangenen Jahre im Trend verändert hat.

2. Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand

Die der RBSL-Studie zugrundeliegenden theoretischen Annahmen basieren auf dem *Belastungs-Beanspruchungsmodell*, das äussere Einflussfaktoren (Belastungen) von Reaktionen der arbeitenden Person (psychische Beanspruchung) unterscheidet (Ulich & Wülser, 2012). Rudow (2000) formuliert dies für das Arbeitsfeld Schule folgendermassen: "Unter Belas-

¹ Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC), Crossnationale Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO zum Gesundheitsverhalten von Schülerinnen und Schülern zwischen 11 und 15 Jahren, die alle vier Jahre durchgeführt wird.

tung sind alle diejenigen körperlichen, geistigen und sozialen Anforderungen in der pädagogischen Tätigkeit zu verstehen, die unabhängig vom Individuum existieren und potentiell Beanspruchungen hervorrufen." (ebd., S. 36). Dabei sind Belastungen neutral konnotiert, d.h. sie sind nicht per se negativ, sondern führen zu einer Reaktion der Person (Beanspruchung), die sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies läuft dem alltäglichen Sprachgebrauch entgegen, bei dem "Belastung" negativ gemeint ist.

Die Rahmenkonzeption von Rudow (1994) geht davon aus, dass die objektiven Belastungsfaktoren (Merkmale der Arbeitsaufgabe und die Arbeitsbedingungen) durch subjektive Prozesse wie Wahrnehmung, Bewertung und kognitive Verarbeitung in subjektive Belastung münden. Dabei sind die subjektiven Prozesse abhängig von den Handlungsvoraussetzungen des Individuums (Motive/Einstellungen, Kompetenzen, pädagogische Qualifikation, Berufserfahrung, psychisches und körperliches Befinden). Aus der subjektiven Belastung resultieren kurzfristig *Beanspruchungsreaktionen*, die zeitlich begrenzt, zielbezogen und im *Handlungskontext* auftreten (positiv z.B. als kognitive Aktivierung, Glück oder Flow-Erleben, negativ z.B. als psychische Ermüdung, Monotonie oder Stress). Von diesen kurzfristigen, reversiblen Beanspruchungsreaktion wird die langfristige *Beanspruchungsfolge* unterschieden, welche ein unabhängig vom Handlungskontext überdauerndes, motivbezogenes, bedingt reversibles Phänomen ist (positiv als Gefühl der Kompetenz, Engagement und des Wohlbefindens, negativ als Beeinträchtigung der Gesundheit und Burnoutsymptome; ebd., S. 45 ff.).

In der RBSL-Studie wurde die *subjektive Belastung* mit dem Konstrukt der Arbeitsüberforderung erhoben, welches Gefühle der Überforderung, des Nicht-abschalten-Könnens und der Belastung durch die Verantwortung für die Schülerinnen und Schüler beinhaltet. Als *positive Beanspruchungsfolge* wird Arbeitszufriedenheit als generalisierte Einstellung zum Arbeitsverhältnis erhoben. Diese Einstellung resultiert aus der Auseinandersetzung mit der Frage, ob im Arbeitsalltag die eigenen Bedürfnisse und Erwartungen realisiert werden können. Dabei ist sie das Resultat des Ist-Soll-Vergleichs und allfälliger Veränderungen der Ansprüche bei Nicht-Befriedigung der eigenen Bedürfnisse (Rudow, 1994, S. 157). Als negative Beanspruchungsfolgen wurden depressive und somatische Beschwerden erfragt (siehe auch 4.2. Operationalisierung).

Belastung und Beanspruchung von Lehrpersonen werden seit Jahren intensiv erforscht. Im Folgenden wird ein Überblick über die neuere Forschung in der Schweiz gegeben. Dabei werden Studien mit verschiedenen methodischen und theoretischen Zugängen berücksichtigt mit dem Ziel aufzuzeigen, in welchen Zusammenhängen Belastung und Beanspruchung von Schweizer Lehrpersonen erforscht wird. Der Fokus liegt jedoch auf Studien, welche die Thematik standardisiert untersuchen. Untersuchungen, welche Veränderungen der Arbeitsbedingungen und der Befindlichkeit beleuchten, sind dabei von besonderem Interesse.

Studien mit einem *qualitativen Ansatz* betrachten Belastung und Beanspruchung in einem berufsbiographischen Zusammenhang, z.B. die Erfahrungen von Lehrpersonen, welche wegen Erschöpfungssymptomen längere Zeit vom Unterricht dispensiert waren (Hangartner, Hofer & Freisler, 2010) oder die Beanspruchungs- und Bewältigungsprozesse von Lehrpersonen, die im Beruf bleiben im Vergleich zu Lehrpersonen, welche den Beruf ganz oder zeitweise verlassen (Herzog, 2007). Mit einem *videobasierten Zugang* untersucht Meder (2013) in einer Reanalyse der TIMMS-Videos, wie die psychische Belastung der Lehrkräfte mit Lehrformen, Unterrichtsstörungen und Unterrichtsqualität zusammenhängt und vergleicht dabei die Schweizer mit den deutschen Lehrpersonen.

Am häufigsten sind *quantitative schriftliche Befragungen*, welche verschiedenste Aspekte von selbstreferentiellen Auskünften zu Belastung und Beanspruchung untersuchen: Im Rahmen einer bisher unveröffentlichten Studie in Zürich wurden sämtliche Angestellten der Stadtverwaltung befragt, darunter das Lehrpersonal. Der Vergleich der verschiedenen Berufsgruppen zeigt, dass Lehrpersonen eine höhere psychische Belastung haben als die

Verwaltungsangestellten, ihren Arbeitsinhalt aber durchwegs positiv bewerten (Meier & Weber, 2014). Im Kanton Aargau analysiert Nido (2011) an einer repräsentativen Stichprobe von Lehrpersonen der Volksschule die kontextuellen und personellen Bedingungen für "gesundes Engagement" mit einem personenzentrierten Ansatz. Auch sie identifiziert 10% der Lehrpersonen als "erschöpft" und durch Burnout gefährdet. Bieri (2006) befragte ebenfalls im Kanton Aargau kündigende Lehrpersonen und kontrastierte sie mit Lehrpersonen, die im Amt blieben in den Dimensionen Belastungen und Berufszufriedenheit. Knapp 23% der berufstreuen Lehrpersonen bewerteten ihre Tätigkeit als belastend oder sehr belastend, sind jedoch mehrheitlich trotzdem zufrieden mit ihrem Beruf. Neuenschwander (2003) untersucht die Entstehungsbedingungen von Burnout bei Lehrpersonen der Sekundarstufen I und II der Kantone Aargau, Solothurn und Bern mit dem Fokus auf die Schulkultur und stellt der Sekundarstufe I höhere Burnoutwerte fest als in Gymnasium und Berufsschule. Im Kanton Zürich erhoben Forneck und Schriever (2001) Arbeitszeit, subjektive Belastung, Ressourcen und negative Beanspruchung (Burnout) der Lehrpersonen der Volksschule und der Sekundarstufe II und leiten daraus mögliche Modernisierungsperspektiven für das Bildungssystem ab. Auch sie stellen stufenspezifische Unterschiede fest mit der Tendenz: je älter die Schülerschaft, desto belasteter die Lehrpersonen. Das Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung in Zürich führte in verschiedenen Kantonen Studien zu Belastungen, Ressourcen und Beanspruchung durch² (Trachsler, Brüggli, Nido, Ackermann & Ulich, 2008; Trachsler, Brüggli, Nido, Ulich & Inversini, 2006; Trachsler, Ulich, Inversini & Wülser, 2003; Ulich, Inversini & Wülser, 2002). Dabei erlauben die Erhebungen im Kanton Thurgau längsschnittliche Analysen der Veränderungen zwischen 2003 und 2005: Die Belastungen in verschiedenen Bereichen und die negativen Beanspruchungsfolgen (emotionale Erschöpfung) blieben stabil, die positiven Beanspruchungsfolgen gemessen als Zufriedenheit bezüglich verschiedener Bereiche blieben ebenfalls mehrheitlich konstant, die Zufriedenheiten im Bereich der sozialen Ressourcen (Führung und Team) verbesserten sich. Diese Stabilität ist aufgrund der kurzen Zeitspanne, welche die beiden Erhebungen abdecken, wenig erstaunlich. Eine weitere Möglichkeit, die Veränderung der Belastung und Beanspruchung des Lehrpersonals in der Schweiz zu analysieren sind die Studien, welche vom Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) in Auftrag gegebenen wurden und für die Deutschschweiz annähernd repräsentativ sind. Die Arbeitszeiterhebungen (Landert & Brägger, 2009) zeigen dabei, dass die quantitative Belastung der Lehrkräfte zwischen 1999 und 2009 jährlich um 7% zugenommen hat (ebd., S. 35f.). Trotz dieser zusätzlichen Belastung nahm die Berufszufriedenheit zu (Landert, 2002; 2007). Die Autoren stellten zwischen 2001 und 2006 "unübersehbare" Verbesserungen in den Zufriedenheiten fest, allerdings nicht in den sogenannten Problemfeldern, zu denen u.a. die Bewertung der Reformen gezählt wird (Landert, 2007, S. 38).

So vielfältig die Forschung in diesem Bereich in der Schweiz ist, so schwer fällt es, hinter den vielen punktuellen Befunden ein Gesamtbild zu erkennen. Die kantonalen Resultate können aufgrund der unterschiedlichen eingesetzten Erhebungsinstrumente und des heterogenen und teilweise fehlenden Theoriebezugs (Herzog, 2007, S. 99) nur mit Mühe miteinander verglichen werden. Das hängt auch damit zusammen, dass viele der Studien als Auftragsforschung durchgeführt wurden. Die Ergebnisse fanden nur vereinzelt Eingang in den wissenschaftlichen Diskurs.

² 2002 im Kanton Basel Stadt, 2003 und 2006 im Kanton Thurgau und 2008 im Kanton Aargau

3. Fragestellung und Hypothesen

Im vorliegenden Artikel interessiert die subjektive Belastung, gemessen als *Arbeitsüberforderung*, die *Arbeitszufriedenheit* als positive Beanspruchungsfolge und das Ausmass von *psychischen und somatischen Beschwerden* als negative Beanspruchungsfolgen der Schweizer Lehrpersonen des 5. - 9. Schuljahres im Jahr 2010 und die Veränderung dieser Dimensionen im Vergleich zu den früheren Erhebungen in den Jahren 2002 und 2006. In dieser Trendanalyse wird eine Zunahme der *Arbeitsüberforderung* und der *psychischen und somatischen Beschwerden* und eine Abnahme der *Arbeitszufriedenheit* erwartet aufgrund kontinuierlich zunehmenden Jahresarbeitszeit (Landert & Brägger, 2009) und der zahlreichen tiefgreifenden Schulreformen des vergangenen Jahrzehnts (Einführung der Eingangsstufe, Frühfranzösisch, geleitete Schulen, Integrativer Unterricht etc.), welche in einigen aktuellen Schweizer Studien als wichtiger Belastungsfaktor identifiziert wurden (Landert, 2007; Nido et al., 2008; Trachsler et al., 2006).

4. Methode

4.1 Studien- und Stichprobenbeschreibung

Im Rahmen der internationalen, unter der Ägide der WHO durchgeführten Studie «Health Behaviour in School-Aged Children» (HBSC) führte Sucht Schweiz (ehemals Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme, SFA) in den Jahren 2002, 2006 und 2010 neben der Schulkindbefragung auch eine standardisierte schriftliche Befragung der Lehrpersonen durch.³

Die Klassen und Lehrpersonen wurden von Sucht Schweiz durch eine nationale Zufallsstichprobe ausgewählt auf der Grundlage des Verzeichnisses aller Klassen des 5. bis 9. Schuljahres der öffentlichen Schulen des Bundesamtes für Statistik (siehe auch Windlin, Kuntsche & Delgrande Jordan, 2011). Durch dieses Vorgehen wurde eine für die Schweiz repräsentative Stichprobe von Schulkindern gewonnen. Die Stichprobe der Lehrpersonen ist eingeschränkt repräsentativ, da pro ausgewählte Klasse nur jene Lehrkraft befragt wurde, die die Klassenbefragung durchführte. Deshalb sind Fachlehrkräfte deutlich untervertreten, ebenso wie Lehrerinnen und Personen, die kleine Pensen unterrichten.

In den drei Befragungen der Lehrpersonen sind die Eckpunkte des Befragungsinstruments und des Studiendesigns konstant geblieben. Bei den einzelnen Befragungen handelt es sich jeweils um Querschnittstudien, die Zufallsstichprobe wurde für jede Studie neu gezogen, d.h. die Lehrpersonen nahmen im Normalfall nur einmal an der Studie teil. Aufgrund des gleichen Studiendesigns und der Vergleichbarkeit der drei Stichproben können trotzdem Aussagen über Veränderungen über die Zeit gemacht werden. Der Befragungszeitpunkt im

³ Für den Befragungszeitpunkt 2010 wurde eine Kooperation zwischen Sucht Schweiz, der Pädagogischen Hochschule FHNW und dem Institut für Arbeitspsychologie FHNW eingegangen für die Fragebogenentwicklung und die Auswertung der Daten der Lehrerbefragung. Die Analysen wurden vom Schweizer Nationalfonds (Projektnr. 13DPD3_126807) finanziert.

Jahr 2002 weicht von den anderen zwei Befragungen ab: 2002 wurden die Befragungen zwischen März und Juni durchgeführt, 2006 und 2010 zwischen Januar und März. Da jedoch grosse kantonale Unterschiede bestehen im Beginn und Ende von Schulquartalen (und damit zusammenhängend Belastungen durch Quartalsabschlüsse) und die Lehrpersonen 3 Monate Zeit hatten, den Fragebogen zu retournieren, ist davon auszugehen, dass sich dies nicht massgeblich in den Daten niedergeschlagen hat. Die Lehrpersonen im Kanton Waadt (N=45) konnten im Jahr 2002 nicht zur beruflichen Belastung befragt werden (Delgrande Jordan, Kuntsche & Sidler, 2005). Aus diesem Grund wird der Kanton Waadt aus den Analysen ausgeschlossen. Ebenfalls ausgeschlossen aus den Analysen wurden 9 Lehrpersonen, von denen die Angaben zu Geschlecht oder Berufserfahrung fehlen. Nach diesen Bereinigungen resultiert eine Stichprobe von 1590 Lehrpersonen. Tabelle 1 enthält die Fallzahlen der drei Erhebungszeitpunkte, differenziert nach den Merkmalen Sprachregion, Klassenstufe, Berufserfahrung und Geschlecht.

Die zu den drei Messzeitpunkten befragten Personen unterschieden sich nicht signifikant bezüglich der Zusammensetzung von Sprachregion, Klassenstufe oder Berufserfahrung, jedoch nach Geschlecht ($\chi^2(2)=8.317, p=.016$).

Tabelle 1: Fallzahlen nach Erhebungszeitpunkt, Analysegruppen und weiteren relevanten Faktoren

	Erhebungszeitpunkt						Total	
	2002		2006		2010			
	N	%	N	%	N	%	N	%
Gesamtstichprobe	529	100	521	100	540	100	1590	100
Sprachregion								
D	423	80.0	407	78.1	420	77.8	1250	78.6
F	73	13.8	81	15.5	96	17.8	250	15.7
I	33	6.2	33	6.3	24	4.4	90	5.7
Geschlecht								
männlich	350	66.2	321	61.6	311	57.6	982	61.8
weiblich	179	33.8	200	38.4	229	42.4	608	38.2
Klassenstufe								
5./6. Schuljahr	195	36.9	206	39.5	189	35.0	590	37.1
7./8. Schuljahr	212	40.1	201	38.6	224	41.5	637	40.1
9. Schuljahr	122	23.1	114	21.9	127	23.5	363	22.8
Berufserfahrung								
≤ 5 Jahre	101	19.1	101	19.4	109	20.2	311	37.1
6 - 25 Jahre	275	52.0	260	49.9	272	50.4	807	40.1
>25 Jahre	151	28.5	160	30.7	159	29.4	470	22.8

Die Ergebnisse für 2010 in den Trendanalysen kann vereinzelt leicht abweichen von Ergebnissen, die sich nur auf die RBSL-Studie 2010 beziehen (Kunz Heim, Sandmeier, & Krause, in press-a; Kunz Heim, Sandmeier, & Krause, in press-b; Baeriswyl, Krause, & Kunz Heim, in press). Der Grund dafür sind Anpassungen (insb. Ausschluss von Fällen), die für die Trendanalysen gemacht werden mussten, um die Vergleichbarkeit zwischen den drei Erhebungszeitpunkten zu gewährleisten.

4.2. Operationalisierung

Die Skalen *Arbeitsüberforderung* und *Arbeits(un)zufriedenheit* von Enzmann und Kleiber (1989) erfassen Belastung und Beanspruchung in der konkreten beruflichen Tätigkeit⁴.

Arbeitsüberforderung misst die subjektive Belastung der Lehrperson⁵. Die Skala verfügt zu allen drei Messzeitpunkten über eine gute Reliabilität (Cronbach's $\alpha = .768$ bis $.80$).

Arbeitszufriedenheit ist eine positive Beanspruchungsfolge und beinhaltet die generalisierte Einstellung zum Arbeitsverhältnis. Die Skala misst die allgemeine Bewertung des Berufes, das Wohlbefinden am Arbeitsplatz und die Möglichkeit von Selbstentfaltung⁶. Sie verfügt zu allen drei Messzeitpunkten über eine gute Reliabilität (Cronbach's $\alpha = .718$ bis $.789$).

Als negative Beanspruchungsfolgen wurden *depressive* und *somatische Beschwerden* als Index erhoben mit einem Beschwerdenkatalog von Delgrande Jordan et al. (2005). Er wird eingeleitet mit der Frage "Wie oft hatten Sie in den vergangenen 6 Monaten die folgenden Beschwerden?" gefolgt von folgenden Beschwerden: Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Schwindelanfälle, traurig/bedrückt, gereizt/schlecht gelaunt, nervös, müde und ängstlich/besorgt⁷.

4.3. Analysen

Für den aktuellsten Messzeitpunkt (2010) werden deskriptive Werte berichtet, differenziert nach Geschlecht und Sprachregion.

Die Frage der Veränderung zwischen den Jahren 2002, 2006 und 2010 wird mit einer mehrfaktoriellen Varianzanalyse analysiert, in welche neben dem Erhebungszeitpunkt das Geschlecht und die Sprachregion und deren paarweisen Interaktionsterme als Faktoren in die Analyse eingehen. Die Varianzanalysen werden separat für die vier abhängigen Variablen durchgeführt, weshalb die Fallzahlen variieren können.

5. Ergebnisse

5.1. Arbeitsüberforderung, Arbeitszufriedenheit und gesundheitliche Beschwerden im Jahr 2010 - Deskriptive Werte

Die *Arbeitsüberforderung* im Jahr 2010 ist im Durchschnitt auf mittlerem Niveau ($M=2.29$, $SD=.66$). Wenn man sie nach den Einzelitems aufschlüsselt, fühlen sich 21.2% der Lehrper-

⁴ Das Instrument von Enzmann und Kleiber enthält eine dritte Dimension (Kontrolliertheitserleben), die im Rahmen der vorliegenden Studie nicht zur Anwendung kam.

⁵ Sechs Items mit fünfstufigem Antwortformat (1= trifft gar nicht zu; 5 = trifft völlig zu), z.B. "In meinem Beruf wird man ständig überfordert" oder "Der Zeitdruck, unter dem ich arbeite ist zu gross."

⁶ Sechs Items mit fünfstufigem Antwortformat (1= trifft gar nicht zu; 5 = trifft völlig zu), z.B. "Mein Beruf macht mir Spass" oder " Meine eigenen Berufsideale lassen sich in meiner Tätigkeit nicht verwirklichen"

⁷ Das Antwortformat umfasst fünf Stufen (5 = etwa täglich, 4 = mehrmals pro Woche, 3 = ungefähr einmal pro Woche, 2 = ungefähr einmal pro Monat und 1 = selten oder nie). Für die Analysen wurden die 5 Items zur Depressivität und die 4 Items zu somatischen Beschwerden summiert und durch die Anzahl einbezogener Items dividiert.

sonen ständig überfordert in ihrem Beruf, 25.5% haben selten das Gefühl, abschalten zu können und 22.2% stimmen der Aussage zu, dass der Zeitdruck, unter dem sie arbeiten, zu gross ist⁸. Bezüglich Geschlecht und Region lassen sich 2010 keine Unterschiede feststellen.

Tabelle 2: Deskriptive Werte 2010

Dimensionen	Total		Männer		Frauen		Deutschschweiz		Lateinische Schweiz	
	M (SD)	N	M (SD)	N	M (SD)	N	M (SD)	N	M (SD)	N
Arbeitsüberforderung ^{a)}	2.29 (.66)	528	2.25 (.65)	303	2.34 (.67)	225	2.29 (.64)	411	2.29 (.74)	117
Arbeitszufriedenheit ^{a)}	3.84 (.60)	528	3.79 (.57)	303	3.91 (.62)	225	3.84 (.61)	413	3.86 (.54)	115
Depressive Beschwerden ^{b)}	2.19 (.77)	528	2.12 (.76)	305	2.28 (.77)	223	2.17 (.75)	411	2.25 (.85)	117
Somatische Beschwerden ^{b)}	1.55 (.56)	527	1.45 (.51)	305	1.69 (.59)	222	1.55 (.56)	410	1.56 (.54)	117

Anmerkungen:

^{a)} Wertebereich der Skala: 1 - 5, tiefe Werte bedeuten eine tiefe Arbeitszufriedenheit, bzw. -überforderung

^{b)} Wertebereich des Indizes: 1 - 5, tiefe Werte bedeuten weniger häufige Beschwerden

M= Mittelwert, SD= Standardabweichung, N= Anzahl Lehrpersonen

Die Aussagen zur *Arbeitszufriedenheit* werden mehrheitlich zustimmend beantwortet (M=3.84, SD=.60): 87.7% der Lehrpersonen finden die Aussage "mein Beruf macht Spass" überwiegend oder völlig zutreffend, 61% sind rundum zufrieden mit ihrer Arbeit und 67.7% sind gerne an ihrem Arbeitsplatz. Allerdings stimmen auch 17.7% der Aussage zu, dass sie sich überlegen, aus dem Beruf auszusteigen. Dabei besteht ein geschlechtsspezifischer Unterschied, die Lehrerinnen sind zufriedener als die Lehrer ($t(526) = -2.127$, $p=.034$). Bezüglich der Region besteht kein signifikanter Unterschied.

Psychische Beschwerden (M= 2.19, SD= .77) sind stärker verbreitet bei den Lehrpersonen als *somatische Beschwerden* (M=1.55, SD= .56). Dabei ist Müdigkeit die häufigste Beschwerde (65.7% der Lehrpersonen leiden mind. einmal pro Woche darunter), gefolgt von Gereiztheit und schlechter Laune (36.1%) und Nervosität (31.5%). Lehrerinnen weisen dabei signifikant höhere Werte auf als Lehrer ($t(526) = -2.47$, $p=.014$). Bezüglich der Region besteht kein signifikanter Unterschied.

Von *somatischen Beschwerden* werden die meisten Lehrpersonen selten oder nie beeinträchtigt. Am häufigsten werden Rückenschmerzen berichtet (22.3% leiden mind. einmal pro Woche darunter), gefolgt von Kopfschmerzen (18.8%) und Bauchschmerzen (7.7%). Frauen haben diese Symptome signifikant häufiger als Männer ($t(525) = -5.13$, $p=.000$). Bezüglich der Region besteht kein signifikanter Unterschied.

⁸ Zusammenfassung der Antwortkategorien "stimme überwiegend zu" und "stimme voll und ganz zu"

5.2. Trends 2002 bis 2010

Die *Arbeitsüberforderung* der Lehrpersonen ist entgegen der Erwartungen in der Gesamtgruppe nicht gestiegen, sondern statistisch signifikant gesunken (Resultate der dreifaktoriellen Varianzanalyse⁹ in Tabelle 3), wobei es sich um einen kleinen Effekt handelt (partial $\eta^2=.006$).

Tabelle 3: Varianzanalysen

	2002 (N=505 - 525)	2006 (N=503 - 511)	2010 (N=527 - 528)	Dreifaktorielle Varianzanalyse						
				Jahr	Regi- on	Sex	Interaktionsterme			Gesamt
							Jahr* Regi- on	Jahr* Sex	Sex* Regi- on	
M (SD)	M (SD)	M (SD)	F p η^2	F p η^2	F p η^2	F p η^2	F p η^2	F R ²		
Arbeitsüber- forderung	2.38 (.67) ^a	2.26 (.69) ^b	2.29 (.66) ^{a,b}	4.55 * .006	7.62 ** .015	24.06 *** .005	6.82 ** .009	.39	8.12 ** .005	6.13*** .034
Arbeitszufrieden- heit	3.75 (.68) ^a	3.69 (.44) ^a	3.84 (.60) ^b	5.35 ** .007	.02	10.27 ** .007	1.66	.04	.72	3.56*** .020
Psychische Be- schwerden	2.21 (.74) ^a	2.09 (.67) ^b	2.19 (.77) ^{a,b}	4.48 * .006	10.68 ** .009	14.25 *** .007	2.48	.31	1.21	4.58*** .026
Somatische Be- schwerden	1.52 (.55)	1.48 (.51)	1.55 (.56)	.49	19.85 *** .013	2.88	.90	5.47 ** .007	.06	5.53*** .031

Anmerkungen:

M= Mittelwert, SD= Standardabweichung, N= Anzahl Lehrpersonen, F= F-Wert der Varianzanalyse, p=Signifikanz (*p<.05, **p<.01, ***p<.001), η^2 = partielles Eta-Quadrat, R²= aufgeklärte Varianz

Die Gruppen mit unterschiedlichen Kennbuchstaben^(a,b) unterscheiden sich signifikant auf dem 5%-Niveau (Post-Hoc-Test: Scheffé)

Interessant ist dabei die Entwicklung von Subgruppen, die Interaktionseffekte zwischen Erhebungsjahr*Region und Geschlecht*Region werden signifikant. Was dies konkret bedeutet, ist in Abbildung 1 grafisch dargestellt: In der Deutschschweiz verfügen Männer und Frauen über praktisch identische Werte und sind über die Jahre stabil. In der lateinischen Schweiz besteht hingegen ein signifikanter Geschlechtseffekt: Die Lehrerinnen im Tessin und der Westschweiz berichten über alle Messzeitpunkte die höchste Arbeitsüberforderung, während diese für die männlichen Arbeitskollegen kontinuierlich sinkt. Der Effekt ist klein und deshalb praktisch kaum relevant.

⁹ Faktoren: Erhebungszeitpunkt, Geschlecht, Sprachregion und deren Interaktionsterme

Abbildung 1: Trend Arbeitsüberforderung 2002 - 2010 nach Sprachregion und Geschlecht¹⁰

Betrachtet man die *Arbeitszufriedenheit* 2002 bis 2010 für die Gesamtgruppe zeigt sich ein signifikanter Effekt des Erhebungszeitpunktes: Die Arbeitszufriedenheit ist 2010 signifikant höher als 2002 und 2006 (Tabelle 3). Dabei wird auch der Faktor Geschlecht signifikant: Frauen haben in allen drei Jahren höhere Werte als Männer in beiden Sprachregionen (Abbildung 2). Beide Effekte sind klein.

Abbildung 2: Trend Arbeitszufriedenheit 2002 - 2010 nach Sprachregion und Geschlecht

¹⁰ Frauen und Männer Deutschschweiz verlaufen parallel, weshalb nur drei Linien sichtbar sind

Die Häufigkeit der *psychischen Beschwerden* bleibt mehr oder wenig stabil zwischen 2002 und 2010, es zeigt sich jedoch ein signifikanter, wenn auch kleiner Effekt der Region und des Geschlechts (Tabelle 3): Die Lehrpersonen der lateinischen Schweiz haben mehr psychische Beschwerden in den Jahren 2002 und 2006 und weibliche Lehrpersonen haben in allen Befragungen mehr psychische Beschwerden als männliche Lehrpersonen (Abbildung 3).

Abbildung 3: Trend Psychische Beschwerden 2002 - 2010 nach Geschlecht und Region

Auch das Ausmass der *somatischen Beschwerden* bleibt stabil in der Gesamtgruppe, allerdings mit geschlechtsspezifischen Verläufen (signifikanter Interaktionseffekt von Geschlecht und Erhebungsjahr): Der im Jahr 2010 beobachtbare Geschlechtsunterschied in der Häufigkeit von somatischen Beschwerden war 2002 noch nicht vorhanden, dieser zeigt sich erst ab 2006, u.a. weil die somatischen Beschwerden bei den Lehrerinnen in der Deutschschweiz zunehmen. Ausserdem zeigt sich auch hier ein signifikanter Effekt der Region: in der lateinischen Schweiz werden mehr somatische Beschwerden berichtet (Abbildung 4).

Abbildung 4: Trend Somatische Beschwerden 2002 - 2010 nach Geschlecht und Region

6. Diskussion der Ergebnisse

Bevor die Trends von 2002 bis 2010 diskutiert werden, wird die aktuelle Belastungs- und Beanspruchungssituation der Lehrpersonen nochmals rekapituliert. In der Erhebung 2010 ist die subjektive Belastung in Form der Arbeitsüberforderung im Durchschnitt im mittleren Niveau angesiedelt. Es geben aber doch gut 20% der Lehrpersonen an, dass sie sich ständig überfordert fühlen und der Zeitdruck zu gross ist. Im Mittel sind die Schweizer Lehrpersonen 2010 mehrheitlich zufrieden mit ihrer Arbeit, die Frauen etwas mehr als die Männer. Dieser geschlechtsspezifische Unterschied wurde bereits mehrfach gefunden (Jäger, 2012; Herzog, Herzog, Brunner & Müller, 2007; Bieri, 2006). Psychische und somatische Beschwerden als Symptom für eine negative Beanspruchung kommen im Durchschnitt einmal im Monat oder seltener vor, Frauen berichten in der ganzen Schweiz mehr psychische und somatische Beschwerden als Männer. Dies entspricht Befunden zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in Burnout, wo Frauen höhere Werte als Männer aufweisen (Nübling et al., 2012). Zwischen den Sprachregionen finden sich in der aktuellsten Befragung keine signifikanten Unterschiede, ganz im Gegensatz zu den früheren Befragungen in den Jahren 2002 und 2006, wo die Lehrpersonen in der lateinischen Schweiz eine deutlich höhere subjektive Belastung und Beanspruchung aufwiesen (Delgrande Jordan et al., 2005; Windlin et al., 2011).

Wenn man die Veränderung von 2002 bis 2010 betrachtet, kann festgestellt werden, dass die Arbeitsüberforderung, die Arbeitszufriedenheit und die gesundheitlichen Beschwerden zwischen 2002 und 2010 in der Gesamtgruppe stabil sind bzw. sich sogar leicht verbessern. Diese Stabilität ist erfreulich, nichtsdestotrotz ist sie erstaunlich vor dem Hintergrund der steigenden Arbeitszeiten, den vielen Schulreformen der vergangenen Jahre und den alarmierenden Berichten zum Belastungsgrad des Lehrpersonals von Seiten der Berufsverbände (Schweizerischer Verband des öffentlichen Personals [vpod], 2010; 2011) und der Me-

dien (Burri, 2014; Schweizer Radio und Fernsehen [SRF], 2012; Donzé, 2012). Es ist aus diesem Grund angezeigt, diesen Befund kritisch zu beleuchten, um ihn richtig einordnen zu können:

Ein Grund für das überraschend positive Resultat könnte die Zusammensetzung der Stichprobe sein: Es wurden überdurchschnittlich viele Lehrpersonen befragt, die ein hohes Teilzeit- oder ein Vollzeitpensum arbeiten (84% unterrichten 21 und mehr Lektionen/Woche). Verschiedene Studien zeigten, dass Lehrpersonen mit einem Teilzeitpensum höhere Beanspruchungen berichten, einerseits, weil sie weniger Unterstützung durch Schülerschaft und Eltern wahrnehmen und oft unter einer Mehrfachbelastung durch Erwerbs- und Familienarbeit leiden (Herzog, 2007). Andererseits sind Personen mit einem tieferen Pensum am stärksten betroffen von steigenden Überstunden (Landert & Brägger, 2009). Leider konnten wir in der Trendanalyse das Pensum nicht für alle Messzeitpunkte kontrollieren¹¹. Wenn man jedoch den Verlauf der weiblichen Lehrkräfte anschaut, die durchschnittlich weniger Lektionen¹² unterrichten als männliche, lässt sich feststellen, dass in dieser Gruppe die somatischen Beschwerden zwischen 2002 und 2010 zugenommen haben, was ein Hinweis auf eine ansteigende Beanspruchung ist.

Es hat sich grundsätzlich in den Analysen gezeigt, dass es sich lohnt, die Entwicklung der Beanspruchung nicht nur global über die Gesamtgruppe anzuschauen, sondern auch nach Subgruppen zu differenzieren. Bezüglich der negativen Beanspruchung zeigt sich in dieser national-repräsentativen Stichprobe in allen Dimensionen ein Geschlechtseffekt zu Ungunsten der Frauen, in der lateinischen Schweiz akzentuierter als in der Deutschschweiz. Wieso weibliche Lehrpersonen mehr beansprucht sind, kann mit unterschiedlichen Faktoren zusammenhängen: der Doppelbelastung durch Familie und Beruf, der unterrichteten Schulstufe, der Berufserfahrung oder wie oben erwähnt mit dem unterrichteten Pensum. Weiterführende Analysen werden diesen Thesen nachgehen.

Es lässt sich abschliessend, mit kleinem Vorbehalt, festhalten, dass "jenseits der öffentlichen Krisenberichterstattung" (Gehrmann, 2013) die Befindlichkeit der Schweizer Lehrpersonen in den vergangenen Jahren stabil war und es der Mehrheit offenbar gelingt, die veränderten Anforderungen so zu bewältigen, dass sie psychisch und physisch gesund bleiben. Trotz dieser "Entwarnung" sollte die Belastungs- und Beanspruchungssituation speziell auch der Frauen im Auge behalten werden.

Literatur

Baeriswyl, S., Krause, A., & Kunz Heim, D. (in press). Arbeitsbelastungen, Selbstgefährdung und Gesundheit bei Lehrpersonen – eine Erweiterung des Job Demands - Resources Modells. *Empirische Pädagogik*.

Bieri, T. (2006). *Lehrpersonen: Hoch belastet und trotzdem zufrieden?* Bern: Haupt.

Burri, A. (2014, 17. Juni). Ausgebrannt im Klassenzimmer. *Tages Anzeiger*.

Delgrande Jordan, M., Kuntsche, E. & Sidler, J. (2005). Arbeitsüberforderung und -

¹¹ In den Erhebungen 2002 und 2006 wurde nicht das gesamte Arbeitspensum erhoben.

¹² Chi2 (5/540)= 37.181, p=.000 (Erhebung 2010)

- unzufriedenheit von Lehrpersonen in der Schweiz - Zusammenhänge mit Depressivität und somatischen Beschwerden. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 27(1), 123 - 139.
- Donzé, R. (2012, 19. August). Wohlfühlschulen sind etwas Gutes. *Neue Zürcher Zeitung*.
- Enzmann, D. & Kleiber, D. (1989). *Helfer-Leiden. Stress und Burnout in psychosozialen Berufen*. Heidelberg: Asanger.
- Forneck, H. & Schriever, F. (2001). *Die individualisierte Profession: Belastungen im Lehrberuf*. Bern: h.e.p.- Verlag.
- Gehrmann, A. (2013) Zufriedenheit trotz beruflicher Beanspruchungen? Anmerkungen zu den Befunden der Lehrerbelastungsforschung, in: M. Rothland (Ed.) *Belastung und Beanspruchung im Lehrberuf* (S. 175-190). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Hangartner, J., Hofer, K. & Freisler, D. (2012): Belastungserfahrungen von Lehrpersonen im Kontext schulischer Reformen. *vpod bildungspolitik*, 176, 12-14.
- Jäger, D. J. (2012). Schulklima, Selbstwirksamkeit und Arbeitszufriedenheit aus Sicht der Lehrpersonen und Schüler/-innen in Hessen und Bremen. In K. Maag Merki (Hrsg.), *Zentralabitur. Die längsschnittliche Analyse der Wirkungen der Einführung zentraler Abiturprüfungen in Deutschland* (S. 65 -93). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Herzog, S. (2007). *Beanspruchung und Bewältigung im Lehrberuf eine salutogenetische und biografische Untersuchung im Kontext unterschiedlicher Karriereverläufe*. Münster: Waxmann.
- Herzog, W., Herzog, S., Brunner, A. & Müller H. P. (2007). Einmal Lehrer, immer Lehrer? Eine vergleichende Untersuchung der Berufskarrieren von (ehemaligen) Primarlehrpersonen. Bern: Haupt.
- Kunz Heim, D., Sandmeier, A., & Krause, A. (in press-a). Negative Beanspruchungsfolgen bei Schweizer Lehrpersonen. *Beiträge zur Lehrerbildung*.
- Kunz Heim, D., Sandmeier, A., & Krause, A. (in press-b). Effekte von arbeitsbedingten und personalen Ressourcen auf das Arbeitsengagement und das Engagement für Schulentwicklung bei Lehrpersonen. *Empirische Pädagogik*.
- Landert, C. (2002). *Zufriedenheit und Unzufriedenheit im Lehrberuf. Ergebnisse einer Untersuchung bei Deutschschweizer LehrerInnen. Im Auftrag des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH*. Zürich: Landert, Fargo, Davatz und Partner.
- Landert, C. (2006). *Die Arbeitszeit der Lehrpersonen in der Deutschschweiz. Ergebnisse einer einjährigen Erhebung bei 2500 Lehrerinnen und Lehrern verschiedener Schulstufen und Kantone (Aktualisierte 2. Auflage). Im Auftrag des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH*. Zürich: Landert Fargo Partner.
- Landert, C. (2007). *Die Berufszufriedenheit der Deutschschweizer Lehrerinnen und Lehrer. Bericht über die Onlinebefragung vom September/Oktober 2006. Im Auftrag des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH*. Zürich: Landert Fargo Partner.
- Landert, C. & Brägger, M. (2009). *LCH Arbeitszeiterhebung 2009*. Zürich: Landert Partner.

- Meder, L.I. (2013). *Psychische Belastungen von Lehrkräften im Unterricht. Ein Ländervergleich (Deutschland-Schweiz) zu Lehr-/Lernformen, Klassengrösse und Unterrichtsqualität. Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde.* Freiburg i.B.: Albert-Ludwigs-Universität.
- Meier, B. & Weber, H. (2014). Gesundheit der Lehrpersonen - ein kostbares und gefährdetes Gut. *Bildung Schweiz*, 7/8, 11 - 12.
- Neuenschwander, M. P. (2003). Belastungen und Ressourcen bei Burnout von Lehrkräften der Sekundarstufe I und II. *Psychologie in Erziehung und Unterricht: Zeitschrift für Forschung und Praxis*, 50(2), 210-219.
- Nido, M. (2011). *Das Engagement von Lehrpersonen: gesund und arbeitsfreudig oder ausgebrannt und reformmüde? Verschiedene Engagement-Typen und ihr Zusammenhang mit Arbeitsbedingungen, Personen- und Schulmerkmalen. Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde.* Zürich: Philosophische Fakultät der Universität Zürich.
- Nübling, M., Vomstein, M., Haug, A., Nübling, T., Stössel, U., Hasselhorn, H-M., Hofmann, F., Neuner, R. & Krause, A. (2012). *Befragung zu psychosozialen Faktoren am Arbeitsplatz. Personenbezogene Gefährdungsbeurteilung an öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg.* Freiburg: FFAS: Freiburger Forschungsstelle Arbeits- und Sozialmedizin.
- Rothland, M. (2013). *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf. Modelle, Befunde, Interventionen, 2. vollständig überarbeitete Auflage.* Wiesbaden: VS Verlag.
- Rudow, B. (1994). *Die Arbeit des Lehrers. Zur Psychologie der Lehrertätigkeit, Lehrerbelastung und Lehrergesundheit.* Bern: Huber.
- Rudow, B. (2000). *Der Arbeits- und Gesundheitsschutz im Lehrerberuf. Gefährdungsbeurteilung der Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern.* Heddeshheim/Baden: Süddeutscher Pädagogischer Verlag.
- Schweizer Radio und Fernsehen SRF (2012, 13. Dezember). *Schweiz aktuell.* Zugriff am 29.4.2013 unter <http://www.srf.ch/player/tv/schweiz-aktuell/video/st-galler-lehrer-entlasten-sich-selber?id=e73ec14b-f0f1-4c2b-8e4c-5921e094b546>
- Trachsler, E., Brügggen, S., Nido, M., Ackermann, K. & Ulich, E. (2008). *Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen von Lehrpersonen und Schulleitungen im Kanton Aargau 2008: Ergebnis der Untersuchung im Auftrag des Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS, Kanton Aargau).* Zugriff am 29.4.2013 unter http://edudoc.ch/record/29732/files/08-11-arbeitszeitstudie_bericht.pdf
- Trachsler, E., Brügggen, S., Nido, M., Ulich, E. & Inversini, S. (2006). *Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen in der Thurgauer Volksschule - Teilstudie Lehrkräfte. [1]. Ergebnisse der zweiten Erhebung 2005.* Kreuzlingen: Pädagogische Hochschule Thurgau.
- Trachsler, E., Ulich, E., Inversini, S. & Wülser, M. (2003). *Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen der Thurgauer Volksschullehrkräfte angesichts der laufenden Bildungsoffensive. Ergebnisse der Analyse der ersten Teilstudie.* Kreuzlingen: Pädagogische Hochschule Thurgau.
- Ulich, E., Inversini, S. & Wülser, M. (2002). *Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen der Lehrkräfte des Kantons Basel-Stadt.* Zürich: Institut für Arbeitsforschung und Or-

ganisationsberatung.

- Ulich, E. & Wülser, M. (2012). *Gesundheitsmanagement in Unternehmen. Arbeitspsychologische Perspektiven, 5. Auflage*. Wiesbaden: Gabler.
- Van Dick, R. & Stegmann, S. (2013). Belastung, Beanspruchung und Stress im Lehrerberuf - Theorien und Modelle. In M. Rothland (Hrsg.), *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf. Modelle, Befunde, Interventionen, 2. vollständig überarbeitete Auflage* (S. 53 - 59). Wiesbaden: VS Verlag.
- vpod (2011). Massnahmen gegen den Lehrpersonenmangel - Positionen und Forderungen des vpod. Zugriff am 29.4.2014 unter http://www.vpod.ch/fileadmin/vpod_zentrale_files/Bildung_Erziehung_Wissenschaft/PDFs/Lehrpersonenmangel_Juni2011_Web.pdf
- vpod, Sek ZH & ZLV (2010). Lehrpersonen der Zürcher Volksschule fordern Entlastung. Medienmitteilung. Zugriff am 29.4.2014 unter http://www.vpod.ch/fileadmin/vpod_zentrale_files/Bildung_Erziehung_Wissenschaft/PDFs/MM_Stundenentlastung_ZH_Juni10.pdf
- Windlin, B., Kuntsche, E. & Delgrande Jordan, M. (2011). Arbeitsüberforderung und -unzufriedenheit von Lehrpersonen in der Schweiz - national repräsentative Ergebnisse demografischer, klassen- und schulbezogener Faktoren. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 33(1), 125 - 144.